

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

Камалова Гулнора Махаматжановна
Ферганский филиал Государственного университета физического
воспитания и спорта Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10389646>

В Узбекистане несравненное значение физического воспитания и спорта в формировании психически здорового и физически развитого человека отражено в законах и решениях, принятых нашим правительством в последние годы.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 июня 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию физического воспитания и массового спорта» [2] отмечено важное значение массового спорта в жизни человека и семьи во всех регионах нашей страны. страны, ее физическое и духовное здоровье, являющееся основой таланта, защищая молодых людей, вступающих в жизнь с большими надеждами, создавая для них необходимые условия для реализации своих способностей и талантов, отбирая из их числа талантливых спортсменов и ориентируясь на целевой отбор.

Национальное физическое воспитание узбекского народа неразрывно связано с историей наших древних предков. В доказательство этого мужество превосходно воспевается в былинах серий «Алпомиш», «Барчиной» и «Кунтугмуш». Такие физические качества, как скачки, метание копья, фехтование, стрельба из лука, стрельба из лука, через персонажей отражаются в жизни, культуре и поведении всего народа. Эти физические упражнения передавались из поколения в поколение, обогащая свое содержание, форму и способы выполнения, и в наши дни стали любимым занятием народов мира и спортом детей, борющихся за мастерство.

Структура подготовки юных спортсменов лежит в основе подготовки спортсменов на основе перспективного плана. В зависимости от него правильно определяется план совершенствования спортсмена на несколько лет вперед, рационально планируются средства и методы тренировок, нагрузки, нормативы тестового контроля, зачастую от его достижений зависит темп роста. Перспективные планы могут разрабатываться на разные периоды. это зависит от уровня подготовки юных спортсменов, их возраста, спортивного опыта.

Осуществляются важнейшие мероприятия, являющиеся основой дальнейшего развития культуры и спорта Республики Узбекистан, гарантии создания условий для их осуществления [1].

Его следует трактовать как защиту образования студентов и их постоянного здоровья государственными законами, а также обеспечение светлого будущего будущих специалистов. В связи с этим необходимо, чтобы все студенты-молодёжь, где бы они ни получали образование, использовали предоставленные им на пути к

цели льготы, обеспечивали физическую зрелость и тем самым повышали социальную и историческую сущность физического воспитания. Чтобы сделать это возможным, жизненный опыт и практика являются основой для того, чтобы оставить наследие будущему, которое является важным фактором в жизни человека.

После обретения независимости наша страна разработала и приняла проект закона в области физического воспитания и спорта, как и в других сферах. Этот закон дважды разрабатывался и совершенствовался (в 2000 и 2015 годах) в зависимости от потребностей государства и общества. В этом Законе «О физической культуре и спорте» обязанности, задачи и права государственных и общественных организаций были определены отдельно. Закон гарантирует все сферы, связанные с физическим воспитанием и спортивной деятельностью. Были высказаны новые направления относительно расширения спортивных сооружений, их целевого использования, создания учебников и методических пособий.

Уделялось внимание также развитию спорта инвалидов, материально-техническому обеспечению физической культуры и спорта, организации деятельности самоуправления. Одним словом, этот закон несравним с нашей молодежью, которая является нашей опорой и опорой, в целях дальнейшего совершенствования физкультурно-спортивной деятельности Республики Узбекистан, для достижения благородных целей национального развития, мира страны, Чтобы добиться благополучной жизни и занять достойное место на международной арене, мы с нетерпением ждем этого.

Для нас приоритетной задачей, возведенной на уровень государственной политики, является воспитание смелых детей, не только психически зрелых, умных и знающих, но и способных преодолевать трудности, обладающих сильной волей и верой, обученных в боях. должна быть единая цель, дополняющая другую и неотделимая друг от друга [3].

Необходимо добиться, чтобы физическое воспитание и спорт проникли в каждый город и село нашей страны, в каждый дом, и на этой основе решение о здоровом образе жизни в нашей жизни должно стать неотъемлемой частью наших благородных мечтаний и стремлений.

Список литературы:

1. Постановление РQ-3031 Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта» – 3 июня 2017 года.
2. “Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» (новая редакция). 5 сентября 2015 г.
3. Керимов Ф.А. «Научные исследования в области спорта» Учебник Т. 2004 г.